

Turnover Risk Assessment Survey Associated with Remote Work [English Version]

1. What is the role you exercise/performed in the company?
2. Status in the company: a. <input type="checkbox"/> Employee b. <input type="checkbox"/> Former Employee
3. What reason would you or made you leave the company? a. <input type="checkbox"/> Remuneration b. <input type="checkbox"/> Benefits c. <input type="checkbox"/> Work load d. <input type="checkbox"/> Relationship with the team e. <input type="checkbox"/> Leadership f. <input type="checkbox"/> Face-to-face work format
4. How has the rise of remote work following the onset of the COVID-19 pandemic influenced your satisfaction and career intention at XYZW? a. Influenced me to stay at the company, remotely b. Influenced me to stay with the company, face-to-face c. Influenced me to stay in the company, in the hybrid model d. Influenced me to leave the company for a remote job e. Influenced me to leave the company, for a face-to-face job f. Influenced me to leave the company for a job in the hybrid model
5. If a REMOTE job opportunity arises while you are at XYZW, what conditions would make you choose to leave the company? - multiple choice a. Wage b. Benefits c. Organizational culture d. Incentive to studies e. Flexibility f. Employee appreciation g. I would not accept it
6. If an IN-PERSON job opportunity arises while you are at XYZW, what conditions would make you choose to leave the company? a. Wage b. Benefits c. Organizational culture d. Incentive to studies e. Flexibility f. Employee appreciation g. I would not accept it
7. Did you balance your work at the company with other remote work? ¹
8. After the onset of the COVID-19 pandemic, did you develop an intention to leave the company due to the remote opportunities available in the IT market? ¹
9. Were you looking for remote jobs at other companies while working at XYZW? ¹
10. What was the reason that led you to leave the company? Please describe as specifically as possible. ¹
7. Do you balance your current work at the company with other remote work? ²
8. After the onset of the COVID-19 pandemic, did you develop an intention to leave the company due to the remote opportunities available in the IT market? ²
9. Do you look for remote jobs at other companies while working at XYZW? ²

Source: The authors (2022)

¹ Exclusive question to those who indicated that they are former employees.

² Exclusive question to those who indicated that they currently work at the company.

Survey de avaliação do risco de Turnover associado ao trabalho remoto [Versão em português]

1. Qual a função que você exerce/exercia na empresa?
2. Status na empresa: a. <input type="checkbox"/> Funcionário(a) b. <input type="checkbox"/> Ex-funcionário(a)
3. Qual motivo te faria ou te fez sair da empresa? a. <input type="checkbox"/> Remuneração b. <input type="checkbox"/> Benefícios c. <input type="checkbox"/> Carga de trabalho d. <input type="checkbox"/> Relacionamento com a equipe e. <input type="checkbox"/> Liderança f. <input type="checkbox"/> Formato de trabalho presencial
4. Como a ascensão do trabalho remoto após o início da pandemia de COVID-19 influenciou sua satisfação e intenção de carreira na <i>XYZW</i> ? a. Me influenciou a ficar na empresa, remotamente b. Me influenciou a ficar na empresa, presencialmente c. Me influenciou a ficar na empresa, no modelo híbrido d. Me influenciou a sair da empresa, para um trabalho remoto e. Me influenciou a sair da empresa, para um trabalho presencial f. Me influenciou a sair da empresa, para um trabalho no modelo híbrido
5. Surgindo uma oportunidade de trabalho REMOTO enquanto você está na <i>XYZW</i> , quais condições dela te fariam optar por deixar a empresa? - múltipla escolha a. Salário b. Benefícios c. Cultura organizacional d. Incentivo aos estudos e. Flexibilidade f. Valorização do funcionário(a) g. Eu não aceitaria
6. Surgindo uma oportunidade de trabalho PRESENCIAL enquanto você está na <i>XYZW</i> , quais condições dela te fariam optar por deixar a empresa? a. Salário b. Benefícios c. Cultura organizacional d. Incentivo aos estudos e. Flexibilidade f. Valorização do funcionário(a) g. Eu não aceitaria
7. Você conciliava o seu trabalho na empresa com outro trabalho remoto? ¹
8. Após o início da pandemia de COVID-19, você desenvolveu a intenção de sair da empresa devido às oportunidades remotas disponíveis no mercado de TI? ¹
9. Você procurava vagas remotas em outras empresas, enquanto trabalhava na <i>XYZW</i> ? ¹
10. Qual foi o motivo que te levou a sair da empresa? Descreva de forma mais específica possível. ¹

¹ Questão exclusiva a quem indicou que é ex-funcionário(a).

7. Você concilia o seu atual trabalho na empresa com outro trabalho remoto? ²
8. Após o início da pandemia de COVID-19, você desenvolveu a intenção de sair da empresa devido às oportunidades remotas disponíveis no mercado de TI? ²
9. Você procura vagas remotas em outras empresas, enquanto trabalha na <i>XYZW</i> ? ²

Fonte: Os autores (2022)

² Questão exclusiva a quem indicou que trabalha na empresa atualmente.